

FIRMA :	
<i>Activa:</i>	
Fabrieksgebouw	f 37.210
Vaste Goederen 's Gr.	„ 24.728
Inventaris	„ 101
Fabriek; sluitrekening	„ 39.462
Vorraden f 10.252 min f 2366	„ 7.886
Vorderingen	„ 26.896
id.; dubieus f 12.821	pr. m.
Afbetalings-debiteuren	„ 105.625
Kas en Kassiers	„ 7.967
<i>Passiva:</i>	
Eigen Kapitaal	f 38.273
Hypotheek: fabriek	„ 20.000
Hypotheek: vaste goederen	„ 8.650
Geleende gelden	„ 13.280
Deposito's	„ 9.458
Bank	„ 55.000
Financierings Mij.	„ 84.500
Crediteuren	„ 20.714
	<hr/>
	f 249.875 f 249.875

Uit bovenstaande cijfers laat zich voorts opmaken dat het vastgelegd kapitaal belooft f 98 mille; de voorraden f 51 mille; debiteuren, na aftrek Financierings-Mij., f 48 mille. Hier tegenover zou staan nieuw, eigen en hypotheek-kapitaal f 107 mille; deposito's en geleende gelden f 23 mille, bank en crediteuren, na aftrek kasgelden f 67 mille. De kapitalisatie van het geheel is dus zwak. Het is wenschelijk dat er zekerheid besta, dat deposito's en geleende gelden voor langen termijn verstrekt zijn, dat voorts een deel van het bankgeld door crediet op langen termijn worde vervangen, en liefst dat beide geldbronnen in eigen kapitaal worden omgezet. Eventueel geleidelijk. Mogelijk uit toekomstige winst. Bestaan deze vooruitzichten *niet* dan moet *meer* nieuw kapitaal worden aangetrokken dan ten behoeve van de uitbreiding noodig is.

Het inbrengen van het fabrieksbedrijf in een afzonderlijke N.V. zou aanbevelenswaardig kunnen zijn, indien hiermede 1. het risico dat het nieuwe kapitaal in hoofdsom loopt beperkt zou worden tot dit deel van het bedrijf; 2. en/of rente of dividend op dat kapitaal beter verzekerd zou zijn; 3. en/of deze hooger zou kunnen zijn.

Hoe staat het met het risico? Het risico dat de eventueel afzonderlijk blijvende firma loopt, komt voort uit haar bedrijf en haar financieelen toestand. Haar bedrijf voor zoover dat niet aansluit op het fabrieksbedrijf (verkoop andere fabrikaten) schijnt niet bijzonder riskant. Als de kapitalisatie niet verbeterd wordt bestaat wel het risico dat ontijdige opzegging van bankcrediet e.d. moeilijkheden meebrengen zal.

Zou het risico bij afzonderlijke fabrieks-N.V. beperkt zijn?

Lijdt de firma verliezen door het bedrijf, b.v. doordat de verkoop te weinig omvangrijk blijft dan wordt daardoor de verkooporganisatie op den duur geschaad en tevens daardoor het fabrieksbedrijf. Herziening van de verkooppolitiek, b.v. verlaging verkoopprijzen, kan dan in beider belang wenschelijk zijn. Een verlaging van den verrekenningsprijs zal de fabriek eventueel wel moeten toestaan. Indien onze veronderstelling juist is, dat de fabriek haar productie (zelfs tegen engros-prijzen) niet zonder bepaalde verkooporganisatie kan afzetten, heeft zij er groot belang bij dat het firmabedrijf rendeert. Het is wenschelijk dat hij die belang heeft bij de fabriek toch ook eenigen invloed op het firma bedrijf heeft. De risico's van de firma strekken zich, zoals hierboven blijkt, indirect tot de fabriek uit; dit is ook het geval indien door opzegging van bankcrediet e.d. moeilijkheden ontstaan; die wreekt zich dan bij de fabriek. Komt het tot een débacle bij de firma dan loopt zelfs het ongestoord uitoefenen

van het fabrieksbedrijf gevaar, doordat het fabrieksgebouw van de firma gehuurd is. Zou men gebouw en hypotheek aan de fabrieks-N.V. overdragen, dan zou toch, tenzij meer aandeelenkapitaal wordt aangetrokken, deze N.V. een schuld aan de firma hebben en dus bij een débacle der firma kunnen worden meegesleept.

Vorenstaande overwegingen betreffen zoowel het risico van hoofdsom als dat van rente of dividend van het nieuwe kapitaal.

Wil de verstrekker van nieuw kapitaal extra-zekerheden dan kunnen andere vormen dan een afzonderlijke fabrieks-N.V. worden overwogen, n.l. leening in plaats van commanditaire deelname, tweede hypotheek, huurkoop der machines, in pand houden van de afbetalingscontracten.

De hoogte van te bedingen rente en/of winstaandeel kan naar believen geregeld worden, los van de vraag of een afzonderlijke fabrieks-N.V. wordt opgericht.

Er doet zich de vraag thans voor „commanditaire vennootschap” of „N.V. voor het geheel.” Deze vraag is echter in de opgave niet gesteld. De vraag „aandeelenkapitaal” dan wel „obligatiekapitaal” blijft in dat geval bestaan. Een voldoende stellig antwoord is o.i. niet te geven. Verlangt het familielid in de eerste plaats naar zekerheid dan kan hij deze, zoals hierboven bleek, op verschillende wijzen verkrijgen en zal hij event. aan obligaties de voorkeur moeten geven. De aflossingsplicht zal echter niet spoedig mogen intreden. De vaste rentelast is geen bezwaar. Stelt hij een gezonde kapitalisatie van de zaak op den voorgrond dan is een kapitaal-deelname beslist beter, daar het eigen kapitaal thans gering is in verhouding tot de vreemde middelen. De rendementskansen zijn voldoende om kapitaal-deelname aantrekkelijk te maken.

J. P.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De gouvernementsaccountantsdienst in Nederlandsch-Indië

Vries, W. de — Schr. vertelt van de toestanden, die hij aantrof bij den aanvang van dezen dienst en doet mededeelingen over den omvang van de thans opgedragen taak, de personeelsformatie en de huidige organisatie.

A I (A 33)

De Bedrijfseconoom van Nov. 1928.

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Het beroepsgeheim van den accountant

Maten, B. — Behandeld wordt het verschooningsrecht, zoals dit voorkomt in het B. W. en het W. v. S., o.a. art. 218 W. S., luidende: „Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zich ook verschoonen zij, die uit hoofde van hun stand, hun beroep, of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn”. De vraag is nu: wat is stand, wat is beroep of ambt? Waarom kunnen advocaten zich wel en accountants zich niet op het verschooningsrecht beroepen? Ook art. 42a van de nieuwe wet op de N.V. wordt besproken.

A II 1 (A 33) *Maandblad voor het Boekhouden van Nov. 1928.*

Accountancy in the United States and Canada

Hurdman, F. H. — Beschrijft de geschiedenis van het accountantsberoep in de V. S. en Canada en wijst op de vele verschillen, welke nog in de state-laws onderling bestaan, waardoor de nationale en internationale beteekenis van het C. P. A. certificaat wordt verkleind.

A II 1 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy van Nov. 1928.*

Die gesetzliche Regelung des Bücherrevisionswesens in Ostasien

Pennedorff, Dr. B. — Een overzicht van de ontwikkeling van het beroep in Japan, waar een wettelijke regeling sedert 1927 bestaat, alsmede in China, wordt verstrekt.

A II 4 (A 33)

Archiv für Revisions- und Treuhandwesen van Nov. 1928.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Een nieuwe doorschrijfboekhouding

Flach, A. — Beschrijving van een nieuw apparaat, waarmee het mogelijk is, in één bewerking debet en creditkolommen op journaalvellen over te nemen.

A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid van Nov. 1928.*

Municipal accounts exemplified XX

Whitehead, S. — Geeft modellen van formulieren en boeken, te gebruiken voor de administratie van een pensioenfonds.

A III 3 (A 25)

The Incorporated Accountants' Journal van Nov. 1928.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Interne contrôle

Hartog, G. — Schr. geeft allereerst een uiteenzetting van het begrip interne contrôle en geeft tevens de meening van andere schrijvers over dit begrip. Voorts worden de begrippen interne en externe correlatie, alsmede interne en externe contrôle ontwikkeld. Tenslotte wordt uitvoerig besproken, waar en in hoeverre de accountant op de interne contrôle mag steunen.

A IV 1 (A 33)

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Nov. 1928.

Limitations of a balance sheet

Garnsey, Sir G. — Tot welke moeilijkheden de beperkingen bij de publicatie voor den accountant aanleiding kunnen geven, wordt uitvoerig behandeld.

A IV 2 (A 33)

The Incorporated Accountants' Journal van Nov. 1928.

Investigations into office methods

Desbrough, W. — Een uitvoerige beschrijving wordt gegeven over de werkmethode op kantoren, alsmede aanwijzingen hoe onderzocht moet worden of deze werkmethoden efficiënt zijn. Hier en daar wordt met voorbeelden de efficiëntie in de kantoorarbeid toegelicht.

A IV 3 (A 33)

The Accountant van 3 Nov. 1928.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Statistical Method. Dispersion and Skewness

Whitmore, F. — Geeft regels ter bepaling van de onderlinge deviatie van een gegeven cijferreeks.

B a III 2 (A 31)

The Incorporated Accountants' Journal van Nov. 1928.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Vaste kosten bij electriciteitsbedrijven II

Jansen, Ir. H. A. J. — Teneinde te komen tot een verdeling der productiekosten over de tarieven, berekent Schr. hoe de vaste en variabele kosten moeten worden verdeeld over licht, kleinkracht en grootkracht.

B a IV 2a (A 24)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Nov. 1928.

Afschrijvingen

Volmer, Prof. J. G. Ch. — Schr. onderscheidt de statische en de dynamische opvatting van afschrijvingen. Invloed van de conjunctuur op de grootte der afschrijving. De financieel-economische beschouwing doet de grootte der afschrijving variëren met het indexcijfer.

B a IV 6 (A 30) *De Naamlooze Vennootschap van Nov. 1928.*

De herziening der rijkstelefoontarieven (het locale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De grondslagen, volgens welke de nieuwe tarieven zullen worden opgebouwd, worden besproken aan de hand van een viertal punten: de kosten, het gebruikersbelang, maatschappelijke eischen en verschillen met den huidige toestand.

B a IV 9 (B 8) *Econ. Statistische Berichten van 21 Nov. 1928.*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De nieuwe internationalisatie van de Amsterdamsche beurs

Mautner, Dr. W. — Men is hieraan op 2 punten tegemoet gekomen: de provisie-regeling voor buitenlandse banken en het mede onderteekenen van prospectussen. De internationalisatie der objecten bracht met zich mee de arbitrage en het opereeren van den buitenlandschen speculant. In de noteering zijn vooral buitenlandse publieke waarden en kunstzijde-aandeelen opgenomen. Chemische en petroleum-aandeelen ontbreken nog grotendeels.

B a V 3a (B 6b) *De Nederl. Mercur van 15 Nov. 1928.*

Commercial goodwill and company shares

Leake, P. D. — Besproken wordt de waardebepaling van den Goodwill en in verband daarmee de aandeelen zonder nominale waarde en „shilling deferred shares”.

B a V 7 (A 28) *The Accountant van 3 Nov. 1928.*

Goodwill

Redactie. — Schr. bepleit berekening van den goodwill, waarbij de waarde lager wordt gesteld naar gelang het rendement in procenten hooger is dan het voor den desbetreffenden bedrijfstak geldende minimum-percentages.

Behalve op de gewone goodwillvraagstukken wijst schr. op de wenschelijkheid om den inschrijvingsprijs bij emissie's zoo hoog te stellen, dat de goodwill betaald wordt, opdat het toekomstig dividend zuiver de winstcapaciteit der onderneming aangeeft.

B a V 7 (A 30) *The Accountants' Magazine van Nov. 1928.*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Over rationalisatie en werkloosheid II

Waerden, Dr. Ir. Th. van der — Schr. bespreekt achtereenvolgens: Nederlandsche gegevens over rationalisatie (steenkolenmijnbouw, gloeilampenindustrie, e.a.), en Duitse gegevens (steenkolenmijnbouw, hoogovens, ijzerwinning).

B a VI 4 (A 16) *De Socialistische Gids van Nov. 1928.*

Middenstandsorganisatie, speciaal de middenstandscentrale

Mollerus, Jhr. J. C. — Door de instelling van middenstandscentrales vermindert de beteekenis van de afzonderlijke

standsorganisaties. Het gevaar is, dat deze laatste afzonderlijke instituten zullen scheppen, teneinde aantrekkingskracht te behouden.

B a VI 9 (B 5) *De Nederl. Mercur van 15 Nov. 1928.*

De gemengde onderneming als oplossing van de tegenstelling tusschen particuliere en overheidsexploïtatie II

Groot, Drs. A. M. — De belangentegenstelling culmineert in de vaststelling van de te volgen prijspolitiek. Een principiële oplossing is niet denkbaar. Nochtans ontwerpt Schr. een regeling, waarbij de overheid het product overneemt van het gemengd bedrijf.

B a VI 14 (A 3) *De Naamlooze Vennootschap van Nov. 1928.*

Hand-to-mouth buying

Schmal, J. J. R. — Uit den drang naar verkleining van den voorraad is in den detailhandel deze inkooppolitiek ontstaan. De uitkomsten zijn nog niet waar te nemen of te voorspellen.

B a VI 15 (A 9) *De Nederl. Mercur van 8 Nov. 1928.*

Bedrijfsorganisatie in Amerika en Polen

Clark, W. — Schr. geeft een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der bedrijfsorganisatie in Amerika en betoogt, dat het een onjuiste meening is, dat Amerikaanse methoden niet op de industriele toestanden in Europa kunnen worden toegepast. Roemt voorts de voortvarendheid, die thans in Polen t.a.v. de bedrijfsorganisatie door hem werd geconstateerd.

B a VI 16 (A 12) *Administratieve Arbeid van Nov. 1928.*

Administratieve bedrijfsorganisatie (Productie)

Leeuw, I. de — De modellen worden gegeven van kaarten, ingericht tot het verkrijgen van een dagelijksch overzicht van de te produceeren goederen en van de goederen in bewerking.

B a VI 19 (A 11) *Accountancy van Nov. 1928.*

L'étude des marchés dans une agence Américaine de publicité

Thunen, Ch. B. — Schr. toont aan de hand van aan de praktijk ontleende schema's en vragenlijsten aan, op welke wijze in Amerika de Agences de publicité de verkooporganisatie voorbereiden.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau van Nov. 1928.*

L'approvisionnement des matières brutes

Blandin, A. — Voor een economische aanschaffing der grondstoffen is een afzonderlijke organisatie noodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van formulieren en diagrammen.

B a VI 22 (A 9) *Mon Bureau van Nov. 1928.*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De consequenties van de arbitrale rechtspraak in arbeidsgeschillen

Bölger, Ir. B. — Een onpartijdige derde kan niet uitmaken, wat het loon moet zijn.

B a VII 2 (A 14) *Econ. Statistische Berichten van 14 Nov. 1928.*

Psychotechnisch onderzoek van kantoorbedienden

Weigl, Dr. E. — Schr. toont met voorbeelden uit de praktijk aan, dat het psychotechnisch onderzoek niet alleen van belang is voor den ondernemer, doch ook een sociale en paedagogische taak kan vervullen.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Nov. 1928.*

De beoordeeling van het handschrift ten dienste van handel en industrie

Weiss, V. — De grafologie werkt hand in hand met de psychologie. Het is aanbevelenswaardig, dat moderne onder-

nemingen proefnemingen met de grafologie ondernemen, aangezien bij sollicitaties ook bij persoonlijke voorstelling onzekerheden verborgen blijven, die door de grafologie aangetoond kunnen worden.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Nov. 1928.*

La journée de travail continu

Ravisse, G. — Het onderbreken der werkzaamheden gedurende den lunchtijd voor het gebruiken van het middagmaal buiten kantoren en werkplaatsen veroorzaakt aan arbeiders, ondernemers en staat groote schade. Schr. bepleit derhalve de invoering van den onafgebroken arbeidsdag (Journée Anglaise).

B a VII 6 (A 14) *Mon Bureau van Nov. 1928.*

Over rationalisatie en werkloosheid II

Waerden, Dr. Ir. van der — Schr. bespreekt achtereenvolgens Nederlandsche gegevens over rationalisatie (steenkolenmijnbouw, gloeilampenindustrie, e.a.) en Duitsche gegevens (steenkolenmijnbouw, hoogovens, ijzerwinning).

B a VII 10 (A 16) *De Socialistische Gids van Nov. 1928.*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Beschouwingen over de rentabiliteit der suikerbieteneteelt

Addens, N. G. — Wat zijn de ervaringen en de vooruitzichten van de suikerbieteneteelt ten aanzien van de rentabiliteit?

B b IV 2 (B 1) *Econ. Statistische Berichten van 21 Nov. 1928.*

V. INDUSTRIE

Eenige mededeelingen over het ontstaan en de ontwikkeling der machine-industrie in Nederland

Muysken, wijlen Ir. J. — Historische mededeelingen over het ontstaan van eenige der belangrijkste machinefabrieken hier te lande worden gevolgd door gegevens over de toenemende belangrijkheid der metaalindustrie. Oorzaken van den sterken groei der machinefabrieken, vooral in de laatste 30 jaar.

B b V 3 (B 3e) *De Ingenieur p. W. 99/104 (1928).*

Komt er een crisis in de electrotechnische industrie?

Thierens, Prof. Ir. E. J. F. — Ondanks het voltooiën van het over Nederland uitgespreide net, zal de groei van het electriciteitsdebiet nog lang aanhouden, omdat men telkens door tariefswijzigingen bronnen van afzet zal aanboren. Ook de productie-techniek zal niet stil staan. Tenslotte is er nog het zwakstroomveld (radio, televisie).

B b V 5 (B 3e) *Polytechnisch Weekblad p. 165/167 (1928).*

Vaste kosten bij electriciteitsbedrijven II

Jansen, Ir. H. A. J. — Teneinde te komen tot een verdeling der productiekosten over de tarieven, berekent Schr. hoe de vaste en variabele kosten moeten worden verdeeld over licht, kleinkracht en grootkracht.

B b V 19 (B 3r) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Nov. 1928.*

De electriciteitsbedrijven gedurende de laatste jaren

Woestijne, W. v. d. — Concentratie, afnemende kosten, toenemende totaalomzet, tendens tot toenemende overheidsexploïtatie kunnen bij de Nederlandsche electriciteitsbedrijven met statistieken worden aangetoond. Het snelle tempo van uitbreiding is een gevaar.

B b V 19 (B 3r) *Polytechnisch Weekblad p. 149 (1928).*

VI. HANDEL

Hand-to-mouthbuying

Schmal, J. J. R. — Uit den drang naar verkleining van den voorraad is in den detailhandel deze inkooppolitiek ontstaan. De uitkomsten zijn nog niet waar te nemen of te voorspellen.

B b VI 4 (B 5) *De Nederl. Mercur van 8 Nov. 1928*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENGING

De economie der electrificatie van spoorwegen

Francó, Prof. Ir. J. — Na een bespreking van de invoering van het probleem der electrificatie in Nederland behandelt Schr. de electrificatie in Europa. Daarop volgt een uitvoerige uiteenzetting over de economie van de electrificatie, vergeleken met die van stoomspoorwegen.

B b VII 2 (B 7) *Electrotechniek p. 78/89 (1928).*

De herziening der rijkstelefoontarieven (het locale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De grondslagen, volgens welke de nieuwe tarieven zullen worden opgebouwd, worden besproken aan de hand van een viertal punten: de kosten, het gebruikersbelang, maatschappelijke eischen en verschillen met den huidige toestand.

B b VII 8 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 21 Nov. 1928.*

De P.T.T. dienst als bedrijf

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — Schr. beschrijft de organisatie in de V. S. en België, bij wijze van vergelijkingsmateriaal voor ons land.

B b VII 8 (B 9) *De Nederl. Mercur van 22 Nov. 1928.*

IX. VERZEKERING

Het begin van een kentering in het transportverzekering-bedrijf

Buys, Mr. M. — Schr. bespreekt de voornaamste onderwerpen van het congres te Baden-Baden, waaruit de drang blijkt om te komen tot verbetering van de positie der assuradeurs.

B b IX 5 (B 8) *De Nederl. Mercur van 1 Nov. 1928.*

NIEUWE BOEKEN

A. BedrijfshuishouDKunde

Barber, J. H. Scientific approach to forecasting in the valve and fittings industry. New-York, 1928.

Basset, W. R. How to solve typical business problems. New-York, 1928.

Bouffier, Willy. Die Verrechnungspreise als Grundlage der Betriebskontrolle und Preisstellung. Berlin, 1928.

Brauns, C. Das problem der bilanzmäszigen Behandlung des Geschäftsmehr- und minderwertes. Gieszen, 1928.

Bruère, Henry, and Grace Pugh. Profitable personal practice. New-York, 1929.

Carpenter, C. E. Dollars and sense. London, 1928.

Cathcart, E. P. The human factor in industry. London, 1928.

Cherington, P. T. Consumer looks at advertising. New-York, 1928.

Cross, M. C. Types of business enterprise. Structure and control. New-York, 1928.

Davis, R. G. Application of piece control to the merchandising of men's clothing. Columbus, Ohio, 1928.

Dunlap, O. E. Advertising by radio. New-York, 1929.

Espinadel, C. Pour bien administrer une société à responsabilité limitée. Paris, 1928.

Falter, Em. Die Beobachtung des betrieblichen Beschäftigungsgrades in Literatur und Praxis. Gladbach, 1928.

Greene, James H. Organized training in business. With a foreword by Paul G. Hoffman. New-York, 1928.

Grosz, E. Reklame im kleinen Geschäftsbetrieb. Frankfurt a. M., 1928.

Halm, Georg. Die Konkurrenz. Untersuchungen über die Ordnungsprinzipien und Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Verkehrswirtschaft. München, 1929.

Hardin, H. L. Advertising typography and modern layouts. New-York, 1928.

Heraeus, R. Kapitalbeschaffung der Unternehmungsformen. Berlin, 1928.

Holzer, R. von. Systematische Fabrikrationalisierung. München, 1928.

Ingenkamp, F. Der groszstädtische Strassenhandel. Köln, 1928.

Isaac, Alfr. Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspraxis. Nürnberg, 1928.

Janin, Louis. Les sociétés de participation au point de vue économique. Sociétés de placement. Sociétés de contrôle. Sociétés de financement. Préface de Germain Martin. Paris, 1928.

Johnson, Hulbner and Wilson. Principles of transportation. London, 1928.

Jones, W. A. S. Economics of the manufacturing business. London, 1928.

Lemarié, O. La morale des affaires. Paris, 1928.

Lesser, Gerda. Die Freisetzung des Arbeiters durch die Maschine. Rostock, 1928.

Mason, R. S. Should the office and factory be separated? New-York, 1928.

Maze, C. L. and J. G. Glover. How to analyze costs. New-York, 1929.

Mötteli, H., E. Bütikofer und P. Real. Industrielle Betriebswirtschaft. Zürich, 1928.

Murphy, M. Cooperative marketing of agricultural products. London, 1928.

Packenius, W. Der Weltkautschukmarkt. München, 1928.

Peiseler, G. Richtige Akkorde. Zugleich ein praktischer Weg zur Rationalisierung der Fertigung besonders im Maschinenbau. Berlin, 1929.

Percy, C. Window display advertising. London, 1928.

Pfohl, Ernst, und Ernst Friedrich. Die deutsche Wirtschaft in Karten. 430 Karten und Diagrammen über die deutsche Produktion in Bergbau, Industrie, Landwirtschaft, die Standorte der Industrie, die Verteilung der Arbeitskraft und die Stellung Deutschlands in der Weltproduktion. Berlin, 1928.

Pratt, Edw. E. International trade in staple commodities. New-York, 1928.

Ramin, Jacques. Bénéfices et bilan au point de vue fiscal. Paris, 1928.

Rigg, G. The sales engineer. Some commercial aspects of metallurgical and chemical engineering. London, 1928.

Rucker, A. W. Just what is analysis and plan. New-York, 1928.

Rueff, J. Une erreur économique. L'organisation des transferts. Paris, 1928.

Rufener, L. A. Price, profit and production. Boston, 1928.

Schier, T. Organisation und Selbstkostenrechnung in Glashütten. Coburg, 1928.

Schindler, Rud. Das Problem der Berufsauslese für die Industrie. Jena, 1929.

Schlage, W. Der deutsche Gefrierfleischhandel und seine Finanzierung. Hamburg, 1928.

Schulz, C. E. Die bildliche Auswertung der Selbstkosten. Düsseldorf, 1928.

Taylor, H. Making goods and making money. London, 1928.